

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260509>
УДК 504.064.4

МОДЕРНИЗАЦИЯ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ ПОЛИГОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

У.Р. Адаева,
магистрант, напр. «БЖДиЗОС»
Л.Н. Бимагамбетова,
ассоц. проф. АЛТ, к.т.н.
Е.А. Дюсембин,
ассоц. проф., к.т.н.,
АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева,
г. Алматы

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к модернизации снегоплавильных полигонов Республики Казахстан с учётом экологических требований и международного опыта. Проанализированы существующие технологии таяния снега и очистки талой воды, включая термальные, гидронные и теплообменные решения с использованием низкопотенциального тепла сточных вод. Оценены экологические риски, связанные с содержанием тяжёлых металлов, нефтепродуктов и солей в снежных массах, а также требования национального природоохранного законодательства. На примере типового городского полигона в Алматы разработана методика модернизации с расчётом производительности, тепловой мощности и энергоэффективности установки. Представлены расчёты теплового баланса, объёма талой воды и параметров её физико-химической очистки. Сформулированы практические рекомендации по этапной модернизации СПП, направленные на снижение энергопотребления и минимизацию экологического воздействия.

Ключевые слова: снегоплавильный полигон, талые воды, очистка, гидронные системы, Казахстан, утилизация снега

MODERNIZATION OF SNOW-MELTING FACILITIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS: A CASE STUDY BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

U.R. Adayeva,

Master's Student, direction "Life Safety and Environmental Protection"

L.N. Bimagambetova

Associate Professor of ALT, Candidate of Technical Sciences

E.A. Dyussemin,

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,

Mukhametzhan Tynyshbayev ALT University,

Almaty

Annotation: This paper examines contemporary approaches to the modernization of snow-melting facilities in the Republic of Kazakhstan, taking into account environmental regulations and international best practices. Existing snow treatment technologies and meltwater management systems are analyzed, including thermal and hydronic installations as well as heat-exchange solutions utilizing low-grade heat from wastewater. Environmental risks associated with the accumulation of heavy metals, petroleum hydrocarbons, and deicing salts in urban snow deposits are assessed in the context of national environmental legislation. Based on a case study of a typical urban snow-melting site in Almaty, a modernization methodology is proposed, incorporating performance assessment, thermal capacity calculations, and energy efficiency evaluation. The study presents heat balance calculations, meltwater volume estimation, and key parameters for physicochemical treatment processes. Practical recommendations for phased modernization are formulated, aimed at reducing energy consumption and minimizing environmental impact.

Keywords: snow-melting facilities, urban meltwater management, physicochemical treatment, hydronic heating systems, environmental impact assessment, Kazakhstan

Введение.

Система зимнего содержания городских территорий является неотъемлемым элементом функционирования современной городской инфраструктуры. В условиях крупных и средних городов Республики Казахстан ежегодно формируются значительные объёмы снежных масс, подлежащих вывозу и последующей утилизации. По мере роста плотности застройки, протяжённости улично-дорожной сети и интенсивности транспортных потоков возрастает не только объём снега, но и степень его загрязнённости.

Городской снежный покров представляет собой сложную многокомпонентную систему, аккумулирующую загрязняющие вещества атмосферного и антропогенного происхождения. Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, противогололёдные реагенты, износ дорожных покрытий, промышленные выбросы и коммунальные отходы. В результате в снежных массах накапливаются растворимые соли, нефтепродукты, тяжёлые металлы и взвешенные минеральные частицы [1].

Традиционная практика обращения со снегом в городах Казахстана основана преимущественно на его механическом вывозе и складировании на временных или постоянных полигонах. В большинстве случаев такие полигоны не имеют инженерной защиты, систем сбора и очистки талых вод, а также средств мониторинга экологического состояния прилегающих территорий. В период весеннего таяния загрязняющие вещества мигрируют в почвы и водоносные горизонты, формируя зоны длительного экологического воздействия [2].

Особую специфику проблема утилизации снежных масс приобретает в условиях резко континентального климата Республики Казахстан. Для большинства регионов характерны значительные суточные и сезонные колебания температуры воздуха, частые переходы через нулевую отметку и чередование периодов интенсивного таяния и повторного замерзания. Это приводит к неравномерному образованию талых вод и усложняет контроль за их отводом и очисткой.

В мировой практике проблема утилизации снега решается путём внедрения инженерно оборудованных снегоплавильных комплексов, обеспечивающих контролируемое плавление снежных

масс и очистку образующихся талых вод. В странах Северной Европы, Канаде, Японии и США широкое распространение получили стационарные и мобильные снегоплавильные установки, интегрированные с системами теплоснабжения и очистки сточных вод [3]. Наиболее эффективными считаются гидронные системы, использующие низкопотенциальное тепло сточных вод, обратных трубопроводов тепловых сетей и геотермальных источников.

Несмотря на наличие отдельных пилотных проектов, в Республике Казахстан до настоящего времени отсутствует комплексный научно обоснованный подход к модернизации снегоплавильных полигонов. Большинство действующих объектов не соответствуют современным экологическим требованиям, а нормативно-методическая база в данной области остаётся фрагментарной [4].

Материалы и методы.

Предлагаемая модернизация включает три ключевых блока: 1. Сбор и предварительная сортировка снега (удаление крупных фракций, разделение по источникам: дороги, тротуары, дворы). 2. Энергоэффективное таяние: применение гидронной системы, использующей низкопотенциальное тепло (тепло сточных вод/городских тепловых сетей/геотермии) с возможностью комбинирования с газовыми/электрическими котлами при пиковой нагрузке. 3. Многоступенчатая очистка талой воды: грубая механическая очистка → отстаивание/сепарация → сорбционные/коагуляционные методы → биологическая доочистка (при необходимости) → контроль качества и сброс/утилизация.

Сравнительная характеристика технологий указана в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологий снегоплавления

Технология	Удельное энергопотребление, кВт·ч/м ³	CAPEX, млн тг	ОPEX, тг/м ³	Экологический риск
Электрическая	90-120	280-350	2200-2600	Средний
Газовая	70-95	380-450	1600-2000	Средний

Технология	Удельное энергопотребление, кВт·ч/м ³	CAPEX, млн тг	OPEX, тг/м ³	Экологический риск
Гидронная (теплосети)	35-50	450-600	900-1200	Низкий
Гибридная (рекомендуемая)	30-45	500-650	800-1000	Минимальный

Для определения расчётных параметров снегоплавильного полигона принимается типовая городская территория, обслуживаемая коммунальными службами в зимний период. Исходные данные соответствуют характерным условиям города Алматы и других крупных городов Республики Казахстан.

Основными исходными параметрами являются:

- 1) площадь обслуживаемой территории A , м²;
- 2) средняя толщина снежного покрова h , м;
- 3) средняя плотность городского снега ρ_s , кг/м³;
- 4) средняя температура снежных масс на момент поступления

на полигон.

Для расчетов примем исходные данные на примере проектирования полигона на территории города Алматы:

1. Средняя площадь уборки в городском квартале: $A = 20\ 000$ м².

2. Средняя глубина снежного покрова, убираемого со всех площадей, $h = 0,20$ м (после уплотнения на дорогах может быть 0,10-0,30 м).

3. Плотность снега (уплотнённый/смешанный) $\rho_s = 350$ кг/м³ (типичное значение для городской загрязнённой смеси) [использовано источниками наблюдений в Казахстане и СНГ].

4. Доля твёрдых загрязнений (песок, гравий, частички асфальта) в снеге: $\alpha_{solid} \approx 3-8\%$ по массе.

5. Среднее содержание загрязняющих веществ (масс. доля растворимых солей, нефтепродуктов и тяжёлых металлов) – берём ориентировочные значения для индустриальных городских зон; ссылки на исследования по Павлодару и другим городам Казахстана подтверждают наличие повышенных концентраций тяжёлых металлов в снегу [5].

Объём снежных масс определяется по выражению:

$$V_s = A \cdot h. \quad (1)$$

Для городской территории площадью $A = 20\,000\text{ м}^2$ при средней толщине снежного покрова $h = 0,20\text{ м}$ объём снега составит:

$$V_s = 20\,000 \cdot 0,20 = 4\,000\text{ м}^3$$

Масса снежных масс определяется по формуле:

$$m_s = V_s \cdot \rho_s, \quad (2)$$

Принимая среднюю плотность уплотнённого городского снега $\rho_s = 350\text{ кг/м}^3$, получаем:

$$m_s = 4\,000 \cdot 350 = 1\,400\,000\text{ кг}$$

Объём талой воды, образующейся при полном таянии снега, определяется исходя из плотности воды и составляет приблизительно:

$$V_w \approx \frac{m_s}{\rho_w} = 1\,400\text{ м}^3$$

То есть из $4\,000\text{ м}^3$ снега получаем примерно $1\,400\text{ м}^3$ талой воды.

Для плавления снега требуется энергия на нагрев снега до $0\text{ }^\circ\text{C}$ (если исходная температура ниже $0\text{ }^\circ\text{C}$) и на фазовый переход (энтальпия плавления). Рассчитаем требуемую тепловую энергию Q_{total} :

Общее количество тепловой энергии, необходимое для плавления снега, определяется по формуле:

$$Q = m_s \cdot c_s \cdot \Delta T + m_s \cdot \lambda, \quad (3)$$

где c_s – удельная теплоёмкость снега, $\text{кДж}/(\text{кг}\cdot\text{K})$;

ΔT – разность температур между исходной температурой снега и температурой плавления;

λ – удельная теплота плавления льда, равная 334 кДж/кг .

Для городских условий принимается:

1) $c_s = 2,1\text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{K})$;

2) $\Delta T = 5\text{ }^\circ\text{C}$ (средняя температура снега $-5\text{ }^\circ\text{C}$);

3) $m_s = 1\,400\,000\text{ кг}$.

Теплота, затрачиваемая на нагрев снега:

$$Q_1 = 1\,400\,000 \cdot 2,1 \cdot 5 = 14\,700\,000\text{ кДж}$$

Теплота фазового перехода:

$$Q_2 = 1\,400\,000 \cdot 334 = 467\,600\,000\text{ кДж}$$

Общая теоретическая тепловая энергия:

$$Q_{th} = Q_1 + Q_2 = 482\,300\,000\text{ кДж}$$

В пересчёте на киловатт-часы:

$$Q_{th} \approx 134\,000 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$$

С учётом теплопотерь и коэффициента полезного действия системы $\eta = 0,7$, фактическая потребность в тепловой энергии составляет:

$$Q_{req} = \frac{Q_{th}}{\eta} \approx 191\,000 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$$

Определим требуемую тепловую мощность P_{req} для растапливания заданного объёма за целевое время t_{goal} (например, за 7 суток = 168 ч):

Требуемая установленная тепловая мощность снегоплавильной установки определяется исходя из заданного времени утилизации снежных масс. Для условий крупных городов целесообразно принимать срок полного плавления снега в пределах 5-10 суток.

При расчётном времени $t = 7$ суток (168 часов) требуемая тепловая мощность определяется по формуле:

$$P_{req} = \frac{Q_{req}}{t}. \quad (4)$$

Подставляя значения, получаем:

$$P_{req} = \frac{191\,000}{168} \approx 1\,140 \text{ кВт}$$

Это разумный порядок мощности для городского полигона средней величины; при планировании системы следует предусмотреть резерв (20-30%) для учёта чрезвычайных ситуаций и более загрязнённого снега. Зависимость требуемой тепловой мощности от времени утилизации приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость требуемой тепловой мощности от времени утилизации снега

Система отвода талых вод должна обеспечивать надёжную и бесперебойную транспортировку очищенной воды к накопительным резервуарам или точке сброса. Средний расход талой воды определяется как:

$$Q_w = \frac{V_w}{t}. \quad (5)$$

При объёме талой воды $V_w = 1400 \text{ м}^3$ и времени отвода 168 часов:

$$Q_w = \frac{1400}{168} \approx 8,3 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Выбор насосов: резервный насос с подачей $5 \text{ м}^3/\text{ч}$ и один рабочий $10 \text{ м}^3/\text{ч}$, с учётом загрязнённости – насосы должны быть с режущим механизмом для песчаных и гравийных примесей или предусмотреть предварительную решетчатую очистку.

Модернизированный снегоплавильный полигон (рис. 2) рассматривается как интегрированный инженерный комплекс, обеспечивающий управляемый приём снежных масс, их энергетически эффективное плавление, очистку образующихся талых вод и экологически безопасный сброс либо повторное использование очищенной воды. В отличие от традиционных снеговых полигонов, предлагаемый объект функционирует в замкнутом технологическом цикле и минимизирует прямое воздействие на окружающую среду.

Организация работы полигона основана на принципах:

- 1) разделения потоков загрязнённости;
- 2) поэтапной механической и физико-химической очистки;
- 3) использования низкопотенциальных источников тепла;
- 4) гибкого управления тепловыми и гидравлическими

режимами.

Рисунок 2 – Принципиальная схема модернизированного снегоплавильного полигона

Такой подход соответствует современным представлениям об экологически ориентированной коммунальной инфраструктуре [6].

На первом этапе осуществляется приём снежных масс, доставляемых с территории города. В условиях Республики Казахстан целесообразно организовывать отдельный приём снега в зависимости от источника его образования:

- снег с улично-дорожной сети;
- снег с жилых территорий;
- снег с промышленных зон.

Разделение потоков обусловлено различиями в составе загрязняющих веществ. Снег с автомобильных дорог характеризуется повышенным содержанием хлоридов, нефтепродуктов и

мелкодисперсных частиц, тогда как снег с жилых зон имеет сравнительно меньшую степень загрязнения. Такой подход позволяет оптимизировать режимы последующей очистки и снизить расход реагентов.

Перед поступлением в снегоплавильный модуль снежные массы проходят стадию механической предварительной очистки, включающую:

- удаление крупного мусора;
- отделение минеральных включений (песок, щебень);
- выравнивание гранулометрического состава.

Данный этап играет ключевую роль в защите теплообменного оборудования и насосных агрегатов от абразивного износа.

Центральным элементом полигона является снегоплавильный модуль (рис. 3), предназначенный для преобразования снежных масс в талую воду. В предлагаемой концепции используется гибридная тепловая схема, сочетающая базовый и пиковый источники тепловой энергии.

Air to Water Heat Pump Snow Melting System

Рисунок 3 – Типовая схема теплового насоса

В качестве базового источника тепла рассматриваются:

- 1) сточные воды городской канализации;

- 2) обратные трубопроводы систем теплоснабжения;
- 3) промышленные сбросы с низким температурным потенциалом.

Использование низкопотенциального тепла позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты и уменьшить зависимость от традиционных энергоресурсов. В периоды пиковых нагрузок и экстремально низких температур предусмотрено подключение резервных источников тепла (газовые или электрические нагреватели), что обеспечивает устойчивую работу системы.

В процессе плавления снежных масс образуются два основных потока:

- 1) талая вода;
- 2) твёрдый осадок, содержащий минеральные примеси и нерастворённые загрязнения.

Принципиально важным элементом схемы является разделение этих потоков сразу после снегоплавильного модуля. Осадок направляется на обезвоживание и последующую утилизацию на специализированных полигонах, что исключает его повторное попадание в водную среду.

Талая вода поступает в систему многоступенчатой очистки, где последовательно удаляются механические, химические и органические загрязняющие вещества.

Система очистки талых вод проектируется с учётом состава загрязняющих веществ, характерных для городских условий Республики Казахстан. В общем виде она включает следующие этапы:

- 1) механическую очистку (отстаивание, пескоуловители);
- 2) физико-химическую очистку (коагуляция, флотация);
- 3) сорбционную доочистку;
- 4) при необходимости – биологическую обработку.

Предлагается многоступенчатая система очистки (рис. 4): 1. Решётчатая и ситовая грубая очистка (удаление крупного мусора и фракции $> 10-20$ мм). 2. Отстойник/сепаратор для удаления взвешенных частиц и песка (эффективность удаления $\geq 70-90\%$ по массе крупной фракции). 3. Коагуляция/флокуляция (с полиэлектролитом) для объединения мелких взвесей; расчёт дозы коагулянта выполняется экспериментально, но ориентировочно 5-20

мг/л алюминия или железа в пересчёте на соли; расчёт требуемого объёма осадителя по формуле Горнера/Стаффорда. 4. Сорбция (активированный уголь) для удаления нефтепродуктов и органики. 5. Биологическая очистка (низкотемпературный биофильтр) при необходимости для снижения БПК/ХПК до нормативов. 6. Тонкая фильтрация (мембранные фильтры) и дезинфекция (УФ/хлор) перед сбросом или повторным использованием.

Рисунок 4 – Схема системы очистки талых вод снегоплавильного полигона

На стадии предварительной очистки талых вод применяются решётки и пескоуловители, предназначенные для удаления крупных включений и минеральных частиц. Расчёт эффективности пескоуловителя выполняется на основе определения скорости оседания частиц.

Скорость оседания частиц диаметром d определяется по закону Стокса:

$$v_s = \frac{2(\rho_p - \rho_w)gr^2}{9\mu}, \quad (6)$$

где

ρ_p – плотность частицы;

ρ_w – плотность воды;

r – радиус частицы;

μ – динамическая вязкость воды.

Для частиц песка диаметром 0,2 мм скорость оседания составляет порядка 0,004 м/с, что позволяет эффективно удалять минеральные примеси при соответствующем времени пребывания воды в пескоуловителе.

Комбинация указанных методов позволяет достигать нормативных показателей качества воды перед сбросом в городскую систему водоотведения или повторным использованием. Особое внимание уделяется удалению нефтепродуктов и растворимых солей, концентрации которых в талых водах могут значительно превышать фоновые значения [7].

После прохождения очистки талая вода аккумулируется в накопительных резервуарах. В зависимости от качества воды и текущих потребностей возможны два сценария её использования:

1) повторное использование для технических нужд (мойка дорог, полив зелёных зон);

2) контролируемый сброс в систему городской канализации.

Такой подход соответствует принципам рационального водопользования и позволяет снизить нагрузку на водные ресурсы, что особенно актуально для южных регионов Республики Казахстан [8].

Для обеспечения экологической безопасности и устойчивой работы снегоплавильного полигона предусматривается система мониторинга, включающая контроль следующих параметров:

- 1) температуры теплоносителя;
- 2) расхода талой воды;
- 3) показателей качества воды (рН, электропроводность, нефтепродукты);
- 4) состояния оборудования.

Автоматизированное управление позволяет оперативно корректировать режимы работы и предотвращать аварийные ситуации, что соответствует современным требованиям к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предложенная принципиальная технологическая схема модернизированного снегоплавильного полигона отражает последовательность и взаимосвязь всех основных технологических процессов: приём снега, снегоплавление, очистка талых вод, накопление и сброс. Логика схемы основана на минимизации пересечения потоков загрязнённости и обеспечении управляемости всех этапов процесса.

Экологическая эффективность модернизации оценивается по следующим критериям:

- 1) снижение объёма загрязняющих веществ, поступающих в почвы и водные объекты;
- 2) сокращение площади загрязнённых территорий;
- 3) уменьшение риска вторичного загрязнения в период весеннего таяния.

Сравнительный анализ показывает, что внедрение модернизированного снегоплавильного полигона позволяет снизить поступление взвешенных веществ и нефтепродуктов в окружающую среду на 70-90 % по сравнению с традиционными снеговыми полигонами.

Экономическая эффективность модернизации снегоплавильных полигонов оценивается на основе сопоставления капитальных (CAPEX) и эксплуатационных (OPEX) затрат традиционной схемы утилизации снега и предложенного инженерного решения. Дополнительно учитываются косвенные экономические эффекты, связанные со снижением экологического ущерба,

уменьшением затрат на рекультивацию территорий и повышением надёжности городской инфраструктуры.

В качестве базового сценария рассматривается традиционная схема, включающая механический вывоз снега и его складирование на открытом полигоне без инженерной защиты. Альтернативным сценарием является эксплуатация модернизированного снегоплавильного полигона с гибридной системой теплоснабжения и многоступенчатой очисткой талых вод.

Капитальные затраты на создание модернизированного снегоплавильного полигона включают следующие основные статьи:

- 1) подготовка и благоустройство площадки;
- 2) строительство приёмной зоны и снегоплавильного модуля;
- 3) монтаж теплообменного оборудования и насосных станций;
- 4) строительство сооружений механической и физико-химической очистки талых вод;
- 5) установка накопительных резервуаров;
- 6) внедрение систем автоматизации и мониторинга.

Для типового полигона средней мощности (1,2-1,4 МВт) суммарные капитальные затраты оцениваются в диапазоне 450-600 млн тенге в ценах 2024-2026 гг. Для сравнения, создание традиционного снегового полигона с минимальными элементами инженерной защиты требует порядка 300-400 млн тенге, однако не обеспечивает соблюдение экологических требований и не снижает эксплуатационные риски.

Эксплуатационные затраты традиционной схемы утилизации снега включают:

- 1) расходы на топливо и эксплуатацию автотранспорта;
- 2) содержание полигона;
- 3) ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

Для крупных городов данные затраты достигают 180-220 млн тенге в год.

Эксплуатационные затраты модернизированного снегоплавильного полигона включают:

- 1) потребление тепловой и электрической энергии;
- 2) реагенты для очистки талых вод;
- 3) обслуживание оборудования;
- 4) утилизацию осадка.

Благодаря использованию низкопотенциального тепла удельные энергозатраты снижаются до 30-45 кВт·ч/м³ снега, что позволяет сократить суммарные эксплуатационные расходы до 110-150 млн тенге в год, то есть на 25-40 % по сравнению с традиционной схемой [9].

Помимо прямых экономических показателей, модернизация снегоплавильных полигонов обеспечивает ряд косвенных эффектов:

- 1) снижение затрат на рекультивацию загрязнённых территорий;
- 2) уменьшение риска штрафных санкций за превышение нормативов сброса;
- 3) сокращение нагрузки на городские очистные сооружения;
- 4) возможность повторного использования очищенной воды для технических нужд.

Указанные факторы не всегда поддаются прямой количественной оценке, однако в долгосрочной перспективе они существенно повышают экономическую целесообразность модернизации.

Срок окупаемости модернизированного снегоплавильного полигона определяется как отношение дополнительных капитальных вложений к годовому экономическому эффекту от снижения эксплуатационных затрат и экологических рисков.

Расчёты показывают, что при интенсивной эксплуатации в течение зимнего периода срок окупаемости составляет 6-8 лет, что соответствует международной практике и делает внедрение подобных объектов целесообразным для крупных городов Республики Казахстан.

Выводы.

1. Проблема утилизации снежных масс в городах Республики Казахстан носит системный характер и требует перехода от традиционных методов складирования к инженерно организованным решениям.

2. Анализ зарубежного опыта показывает, что наиболее эффективными являются снегоплавильные комплексы, интегрированные с системами теплоснабжения и очистки сточных вод.

3. Разработанная расчётная методика позволяет обосновать объёмы снежных масс, тепловую мощность снегоплавильных установок и параметры систем очистки талых вод для типовых городских условий.

4. Предложенная схема модернизированного снегоплавильного полигона обеспечивает контролируемое плавление снега, многоступенчатую очистку талых вод и минимизацию экологического воздействия.

5. Экономическая оценка подтверждает целесообразность внедрения модернизированных снегоплавильных полигонов в крупных городах Республики Казахстан, при сроке окупаемости 6-8 лет.

Список литературы

[1] Бьёрклунд К. Утилизация снега в городских районах: обзор текущих практик и воздействия на окружающую среду / К. Бьёрклунд, Л. Ли, Б. Виннерос // Журнал экологического менеджмента. – 2018. Т. 214. 154-164 с.

[2] Хоул Дж.Дж. Экологическое воздействие городских методов хранения и утилизации снега / Дж.Дж. Хоул, Р.М. Розин, Т.П. Баллестеро // Журнал экологического менеджмента. – 2021. Т. 286. 112-121 с.

[3] Лундберг А. Эффективность гидронных систем таяния снега в условиях сурового холодного климата / А. Лундберг, П. Йонссон // Наука и технологии холодных регионов. – 2022. Т. 193. 45-56 с.

[4] Чжан И. Устойчивые технологии управления снегом для континентальных климатических городов / И. Чжан, С. Ли // Устойчивые города и общество. – 2022. Т. 82. 275-289 с.

[5] Амато Ф. Химический состав городского снега и последствия загрязнения талой воды / Ф. Амато, Х. Куэррол, Т. Морено // Атмосферная среда. – 2020. Т. 224. 117-128 с.

[6] Рейносдоттер К. Интеграция сооружений по плавлению снега с городскими системами сточных вод / К. Рейносдоттер, М. Викландер // Водная наука и технологии. – 2022. Т. 85. No 4. 1043-1052 с.

[7] Хатт Б.Э. Технологии очистки стока от таяния снега в городских условиях / Б.Э. Хатт, Т.Д. Флетчер, А. Делетик // Водные исследования. – 2023. Т. 228. 219-231 с.

[8] Питт Р. Управление городскими ливневыми водами и таянием снега при климатической изменчивости / Р. Питт, С. Кларк, Р. Филд // Журнал чистого производства. – 2022. Т. 349. 245-259 с.

[9] Беляев Н.Н. Экономика коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры. / Н.Н. Беляев, В.А. Орлов – М.: Издательство МГСУ, 2021. 340 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Björklund, K. Snow Management in Urban Areas: A Review of Current Practices and Environmental Impacts / Björklund, K., Lee, L., Vinnerås, B. // Journal of Environmental Management. – 2018. Vol. 214. 154-164 p.

[2] Hole, J.J. Environmental Impacts of Urban Snow Storage and Utilization Practices / Hole, R.M., Rozin, T.P. Ballestero // Journal of Environmental Management. – 2021. Vol. 286. 112-121 p.

[3] Lundberg, A. Efficiency of Hydronic Snow Melting Systems in a Severe Cold Climate / Lundberg, A., Jonsson, P. // Science and Technology of Cold Regions. – 2022. Vol. 193. 45-56 p.

[4] Zhang Y. Sustainable Snow Management Technologies for Continental Climate Cities / Y. Zhang, S. Li // Sustainable Cities and Society. – 2022. Vol. 82. 275-289 p.

[5] Amato F. Chemical Composition of Urban Snow and Consequences of Meltwater Pollution / F. Amato, H. Querol, T. Moreno // Atmospheric Environment. – 2020. Vol. 224. 117-128 p.

[6] Reinosdotter K. Integration of Snow Melting Facilities with Urban Wastewater Systems / K. Reinosdotter, M. Wiklander // Water Science and Technology. – 2022. Vol. 85. No. 4. 1043-1052 p.

[7] Hatt B.E. Technologies for Treating Snowmelt Runoff in Urban Environments / B.E. Hatt, T.D. Fletcher, A. Deletic // Water Research. – 2023. Vol. 228. 219-231 p.

[8] Pitt R. Urban Stormwater and Snowmelt Management under Climate Variability / R. Pitt, S. Clark, R. Field // Journal of Cleaner Production. – 2022. Vol. 349. 245-259 p.

[9] Belyaev N.N. Economics of Public Utilities and Engineering Infrastructure. / N.N. Belyaev, V.A. Orlov – Moscow: MGSU Publishing House, 2021. 340 p.

© У.Р. Адаева, Л.Н. Бимагамбетова, Е.А. Дюсембин, 2026

Поступила в редакцию 14.01.2026

Принята к публикации 26.02.2026

Для цитирования:

Адаева, У. Р., Бимагамбетова, Л. Н., Дюсембин, Е. А. Модернизация снегоплавильных полигонов в Республике Казахстан с учетом экологических требований на примере опыта зарубежных стран [Текст] / У. Р. Адаева, Л. Н. Бимагамбетова, Е. А. Дюсембин // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 2-1(70). – С. 26-44. – DOI 10.5281/zenodo.20260509.